

NAVOIY: TURKIY TIL VA EL

Sultonmurod OLIM

filologiya fanlari doktori, Toshkent amaliy universiteti professori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi
e-mail: smo54@mail.ru

Annotatsiya: Ma'ruzada buyuk o'zbek shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiy turkiy til bayrog'ini baland ko'tarib, bu zabonda buyukdan-buyuk asarlar yaratganiga omil bo'lgan sabablar, bu zoti sharifning ayni boradagi sa'y-harakatlari, asarlarida eski o'zbek tili imkoniyatlaridan unumli foydalanishida namoyon bo'lgan badiiy mahorati atroflicha tahlil etiladi.

Tayanch tushunchalar: Navoiy, turkiy til, arabiy til, forsiy til, adabiyot, siyosat, qofiya, radif, adabiy ta'sir, badiiy mahorat.

Аннотация: В докладе всесторонне анализируются как великий узбекский поэт и мыслитель Алишер Навои высоко поднимая знамя тюркского языка написал на тюрки великолепные произведения, какие стимулы являлись основами данной деятельности, его стремление на этом направлении и поэтическое мастерство по плодотворно употреблению возможностями узбекского языка.

Ключевые слова: Навои, тюркский язык, арабский язык, персидский язык, литература, политика, рифма, редиф, литературное влияние, поэтическое мастерство.

Annotation: The report comprehensively analyzes how the great Uzbek poet and thinker Alisher Navoi, raising high the banner of the Turkic language, wrote magnificent works in Turkic, what incentives were the basis of this activity, his aspiration in this direction and poetic mastery in fruitfully using the possibilities of the Uzbek language.

Key words: Navoi, Turkic language, Arabic language, Persian language, literature, politics, rhyme, redif, literary influence, poetic skill.

Eng turkparvar zot. Turk dunyosi bashariyatga ko'pdan-ko'p buyuklarni berdi. Bu yerda ularni nomma-nom sanashga hech qanday zarurat – yo'q. Biroq, mana, XXI asr birinchi choragi so'nggi yilining boshida turib mulohaza qilsak, bugun turkiy xalqlar birligi g'oyasini oqilona va bekamu ko'st amalga oshirishimiz uchun bu ulug'lardan qay birining merosi bizga asqotadi, oldimizga qo'ygan ezgu maqsadlarimizga esh bo'ladi, Turkiy davlatlar tashkilotining mafkuraviy suyanchi va tayanchi vazifasini o'taydi? Javob esa – bitta: faqat buyuk Alisher Navoiy ijodi! Bu fikrimizga hech bir turkiy xalq vakili e'tiroz bildirmasa kerak.

Bu – juda katta mavzu. Keng qamrovli, bir necha tadqiqotlar yaratishni talab yetadigan yo'nalish. Shuning uchun ma'ruzamizda shu fikrni isbotlashga harakat qilamiz. Tagsarlavhada qayd etilganidek, buni masalaning qo'yilishi tarzida qabul qilinishini so'raymiz.

Turkiy tilning buyukdan-buyuk targ'ibotchisi. Turkiy tilning birinchi buyuk targ'ibotchisi – Mahmud Koshg'ariy. Afsuski, Navoiy uning "Devonu lug'ot it-turk"idan bexabar bo'lgan. Bilganida, ehtimol, "Muhokamat ul-lug'atayn"ida ta'rifu tavsiflardan unga bir buyuk haykal yaratgan bo'lar edi.

Turkiy til olamini XV asrgacha ham, undan keyin ham, ehtimol, boshqa hech kim Navoiyning o'zichalik kiftini keltirib ta'riflamagan: "...*Turk alfozig'a* (tiliga – S. O.) *dag'i* (tag'in – S. O.) *mulohazani lozim ko'ruldi – olame nazarg'a keldi, o'n sekkiz ming olamdin ortuq (!), anda zebu ziynat va sipehre* (bir falak – S. O.) *tab'g'a ma'lum bo'ldi, to'qquz falakdin ortuq, anda fazlu rif'at, maxzane* (bir xazina – S. O.) *uchradi, durlari kavokib* (yulduzlar – S. O.) *gavharlaridin raxshandaroq* (porloqroq – S. O.) *va gulshane yo'luqti, gullari sipehr axtaridin* (yulduzidan – S.

O.) duraxshandarok, harimi atrofi el ayog'i yetmakdin masun (asralgan – S. O.) va ajnosi (badani – S. O.) g'aroyibi g'ayr (begona – S. O.) ilgi (qo'li – S. O.) tegmakdin ma'mun (qo'riqlangan, toza – S. O.)” [14:25].

Bular-ku tilimizning so‘z boyligi, ya‘ni leksik imkoniyatlari bilan bog‘liq fazilatlarini ekan. Navoiy turkiyning yana ko‘pdan-ko‘p lisoniy fazilatu imkoniyatlarini ham ilman ko‘rsatib beradi. Tilimizning so‘z yasash imkoniyatlari forsiy tildagiga nisbatan ustun ekanini ham hech kim inkor etolmaydigan darajada ilmiy dalillar bilan asoslaydi. Bu yerda ko‘plab misollar keltirib o‘tirishga hojat ham bo‘lmasa kerak.

Ammo bu xazinadan bahra olish oson emas. Chunki uning ilonlari qonxo‘r va gullarining tikanlari – ko‘p: “*Ammo maxzanining yiloni xunxor va gulshanining tikani behadu shumor*” [14:25]. Shunga qaramay, Navoiy shu gulzordan gul terdi. Terganda ham, bu guldastasini na forsiy, na turkiy she‘riyat yetgan baland cho‘qqilarga olib chiqdi: “...*Dono hakam adolat yuzidin ko‘z solsa va burung‘i forsiy va so‘ngg‘i turkiy latoyifu daqoyiqidin bahra olsa, hukm so‘rar zamonida va har qaysining martabasini ta‘yin qilur avonida (paytida – S. O.) umidim uldur va xayoling‘a andoq kelurkim, so‘zum martabasi avjdin quyi inmagay (tushmagay – S. O.) va bu tartibim kavkabasi (yulduzlari – S. O.) a‘lo darajadin o‘zga yerni beganmagay (yoqtirmagay – S. O.)*” [14:27].

Chindan, Navoiy turkiy tilda yaratib qoldirgan so‘zlar xazinasi to hanuz she‘riyat osmonining eng baland cho‘qqilarida porlab turibdi. Bu bilan barcha turkiy ellar har qancha faxrlansa ham – oz.

Navoiy turkiy tilda she‘r bitishni amalda ko‘rsatib berdigina emas. U jahon tilshunosligi tarixida ilk bor turkiy tilning chinakam she‘riyat tili ekanini ilman isbotlab, maxsus “Muhokamat ul-lug‘atayn” degan risola ham yozdi. Bu risola shoir umrining so‘nggida – o‘limidan bir yil ilgari, ya‘ni 1499 yilning dekabrda yaratildi. Asarning maqsadi va mohiyatida turkiy tilda ham go‘zal adabiyot yaratish mumkinligini isbotlash yotgani uchun ham Navoiy ona tilimiz tabiati va ustunliklarini boshdan-oxir she‘riyat bilan vobastalikda tahlil etadi, bil‘aks, tilning she‘r uchun ustuvorligini ko‘rsatishni bosh maqsadga aylantiradi. Turkiy lison ustunliklarini dohiyona kuzatish va a‘lo darajada isbotlab berishdan ko‘zlangan bosh maqsad ham turkiy adabiyotni yuksak pog‘onalarda ko‘rish ilinji edi.

Turkiy xalqlar qachon paydo bo‘lgan? Biz – qadim va go‘zal tili, unda yaratilgan juda boy, hatto, dunyodagi manman degan adabiyotlar bilan bemaol bellasha oladigan so‘z san‘atiga ega xalqmiz. Rost, tilsiz adabiyot, adabiyotsiz til rivojini tasavvur qilish – qiyin. Har qanday xalq uchun bu ikkisidan ko‘ra milliyroq, bundan-da azizroq boyluk topilmaydi. Biroq tilning ham, adabiyotning ham chinakamiga kamol topishi uchun hokimiyat shu til va adabiyotning egasi hisoblangan xalqning o‘z qo‘lida bo‘lishi, bu sohalar taraqqiyotini hammadan burun hukmron siyosat ko‘proq istashi – kerak.

Bu – Navoiyning fikri.

Muallif adabiyot ravnaqini bevosita shohlarga bog‘laydi. Risolaning talay o‘rinlaridagi Husayn Mirzo to‘g‘risida aytilgan o‘ta iliq so‘zlarni zinhor-bazinhor, *shoirning shaxsiy xushomadi*, deb tushunmaslik – kerak. Navoiy bu zamona hukmdorining “*o‘ziga so‘z jihatidin azim e‘tibor va so‘ziga o‘z jihatidin biyik poya va miqdor*” [14:34] qilgani, unga qanchalar rahnamoliklar ko‘rsatganini aytadi [qarang: 14:34].

Axir, Navoiyni Navoiy qilgan omillardan biri ham o‘sha paytdagi gullab-yashnagan saltanat – temuriylar hukmronligi emasmidi? *Shoirning turkiy el shonu shuhratini to abad olamga yoygan durdona asarlari bilan Husayn Mirzo umr bo‘yi faxlanmadi yoxud ulug‘ do‘stini ulkan, olamshumul ijodiy ishlarga rag‘batlantirmadimi*, deysiz?! Qaysi podshoh mamlakatida ona tili, ona yurti va ona xalqi sharafini to ro‘zi Mahshar ko‘klarga ko‘tarib turadigan shoiri bo‘lishini orzu qilmagan?!

Xullas, Amir Temur bo‘lmaganida Husayn Mirzo, Husayn Mirzo bo‘lmaganida Alisher Navoiyni hozirgidek yuksaklikda tasavvurga keltirish – amri mahol.

“Muhokamat ul-lug‘atayn”da turkiy xalqlarning kelib chiqishi Nuh(a.)ning Yofas degan katta o‘g‘liga bog‘lab talqin etiladi: “*Yofasniki, tavorix (tarix – S. O.) ahli “Abu-t-turk” (“Turklarning otasi” – S. O.) bitirlar, Xito mulkig‘a yibordi*” [14:10]. Ammo “*Xito*” deganda bugungi Xitoy Xalq Respublikasi hududlarinigina tushunish – xato. 1989 yili rus sayyohi va yozuvchisi N. M.

Yadrinsev Mo‘g‘ulistondagi Kosho-Saydam vodiysidan o‘tadigan O‘rxun daryosi bo‘ylarida topgan qadim turkiy yodgorliklar bilan birga xitoy tilida bitilgan matnlar ham chiqqanini eslaylik. Ehtimol, o‘sha zamonlarda bu o‘lkalar yoki yana turkiy tilda bitilgan ilk runik yozuvlar topilgan Enasoy (Yenisey) daryosi o‘tadigan janubiy Sibir ham Xitoy hukmronligi ostida bo‘lgandir? Har holda, turkiy xalqlarning dunyoning sharqidan g‘arbigacha bo‘lgan juda keng hududlarga aynan o‘sha yerlardan tarqalganini ilm ham to‘la isbotlaydi. Chunki Navoiy bu asarida Nuh (a.) Som degan o‘g‘lini Turon va Eronga hukmron qilgani, u keyinchalik “*Abu-l-furs*”, ya‘ni “*Forslarning otasi*” degan laqab olganini yozadi. Demak, Navoiy turkiy xalqlar va tillar qadimiyati haqida ilman to‘g‘ri tasavvurda bo‘lgan.

Ehtimolki, buyuk shoirning Xitoyga ayricha mehri ham, boringki, “Farhod va Shirin”da Farhodning Chin shahzodasi bo‘lishi, “Lison ut-tayr”da Simurg‘ning bir pari Chinga tushib, bu yurtning “*zebu farr kishvari*”ga aylangani ta‘rifu tavsif etilishi, “Saddi Iskandariy”da Iskandarning Xitoydagi hayoti batafsil tasvirlanishi ham aynan shundandir?

Yana bir muhim fakt – bor. Navoiy “Ta‘rix muluki Ajam”da Iskandarni turkiy xalqlar shajarasiga kiritib, uni, *Nuh o‘g‘li Yofasga bog‘lanadi*, deb qaraydigan tarixchilar ham uchrashini yozadi [qarang: 14:215]. Zimdan bunda ham Navoiyning turkparvarligi yotganini sezish qiyin emas.

“Saddi Iskandariy”da juda qiziq bir fakt keltiriladi. Dostonning 56-bobi Iskandarning bir qishni Chin mamlakatida o‘tkazgani, u yerda Ravshanak va Mehrnoz degan qizlarga uylangani haqida hikoya qilinadi. Bob oxirida, odatdagidek, shoir lirik xulosa qiladi-da, jumladan:

*Mug‘anniy tuzub chinga vaznida chang,
Navo chekki, hoy-hoy o‘lang, hoy o‘lang,*

*Desang senki: “Jon qardoshim, yor-yor!”
Men aytayki: “Munlug‘ boshim, yor-yor!”*

*Navoiy, chu sarmanziling Chingadur,
Surudung dog‘i sur aro chingadur.*

*Ayolg‘ung necha yor-yor o‘lg‘usi,
Mening yig‘larim zor-zor o‘lg‘usi” [9:401].*

Bu parchaning 2-baytida “*jon qardoshim*” ifodasi nega qo‘llangan-u, 3-baytida nima uchun shoir Chin mamlakatini o‘zining “*sarmanzili*”, dastlabki, bugungi istiloh bilan aytganda, tarixiy Vatani deb hisoblayapti? Mirzo Haydar Do‘g‘lotning “Tarixi Rashidiy” asarida: “*Navoiy asli uyg‘ur baxshilaridan bo‘lgan*” [Bu fikr tarjimasida quyidagi manbadan olindi: 21:38], – deb yozgani bejiz emas. “*Baxshi*” deyilganda temuriylar davrida rasmiy ish qog‘ozlarini bituvchilar, ya‘ni uyg‘ur munshiy va kotiblari ko‘zda tutilgan [Qarang: 21:39]. Bu baytlarda, birinchidan, shoir otabobolari Vatani Chin ekanini qayd etgan, ikkinchidan, bu bilan birato‘la barcha turkiy xalqlarning sarmanzili – asl Vatani Xitoy bo‘lganini ham eslatgan.

Navoiyda xalq ta‘rifi. Navoiyni Xudo xalq xizmati uchun yaratgan edi. Uning shaxsiy g‘oyasi milliy g‘oyaga, milliy g‘oya esa uning shaxsiy g‘oyasiga aylangan edi. Xalq timsoli shoir ijodi uchun eng asosiy masalalardan biri hisoblanadi.

Hisoblab chiqilsa, nazmu nasrda yozganlarim yuz ming baytdan oshadi, degan edi shoirning o‘zi. 1991 yili shoir tavalludining 550 yilligi munosabati bilan O‘zbekiston Milliy bog‘i baland tepaligida bunyod etilgan ulug‘vor haykal peshtoqiga shu yuz ming baytdan bitta eng muhimini, milliy g‘oyamizning mag‘zini aks ettiradiganini topib, yozib qo‘yish kerak edi. Topildi:

*Olam ahli, bilingizkim, ish emas dushmanlig‘,
Yor o‘lung bir-biringizgaki, erur yorlig‘ ish [5:216].*

Bu – shior. Shior bo‘lganida ham, butun bashariyatga qarata aytilgan abadiy buyuk shior. Insoniyat bor ekan, Yer yuzida turli millat va elat vakillari istiqomat qilar ekan, dunyo davlatlarga bo‘lingan ekan, bir mamlakat jamiyati har xil etnik guruhlardan iborat bo‘lar ekan, dushmanlik emas, yorlik, ya’ni do‘stlik bayrog‘ini baland ko‘tarishimiz – kerak. Bundan oqilroq yo‘l – yo‘q.

Shoirning turli asarlaridan olingan mana parchalarda xalq timsoli naqadar ulug‘langani oydinlashadi:

1. *Yuz jafo qilsa manga, bir qatla faryod aylamon,
Elga qilsa bir jafo, yuz qatla faryod aylaram* [6:299].
2. *Davron elining jismida ham jon bo‘lg‘il,
Ham jonlarig‘a moyayi darmon bo‘lg‘il* [5:581].
3. *Naf‘ing agar xalqqa beshakdurur,
Bilki, bu naf‘ o‘zunga ko‘prakdurur* [7:234].
4. *Hunarni asrabon netkumdur, oxir,
Olib, tufroqqamu ketgumdur, oxir?!* [8:230] –
5. *Xaloyiqg‘a ko‘rma, qilib benavo,
O‘zungga ravo ko‘rmaganni ravo* [9:548].
7. *El qochsa birovdin el yamoni bil oni,
Ahvolida idbor nishoni bil oni,
El ichra ulus baloyi joni bil oni,
Olam elining yamon-yamoni bil oni* [13:157].

Bu talqinlarda qat‘iyat – bor. Hayotiy, har taraflama asosli xulosa – mavjud. Ularda buyuk bir xalqparvarlik tuyg‘usi ufurib turibdi.

Turk mamlakatini “yakqalam aylamak” mohiyati. “Lison ut-tayr” dostonida:

*Turk nazmida chu men tortib alam,
Ayladim ul mamlakatni yakqalam* [10:295], –

deb yozadi. Bu: “*Turk nazmida men bayroq ko‘tarib, u mamlakatni (ya’ni turklar yurtini) yakqalam qildim*”, – degani. “*Yakqalam*”ning ikkita ma‘nosi – bor: a) xalqni bir buyruqqa bo‘ysunadigan qilmoq; b) xalqni bir adabiy til atrofida birlashtirmoq.

Turkiyda she‘r darajasini bu qadar yuksak pog‘onalarga olib chiqish Navoiy uchun oson kechgan emas, albatta. U turkiyning forsiydan kam emasligini avval boy adabiy merosi bilan amalan isbotlab, umrining oxirlarida “Muhokamat ul-lug‘atayn” degan risola yozish orqali buni ilmiy-nazariy jihatdan to‘la asosladi.

Shoir turkiy tilda ilgari hech qachon ishlatilmagan yangi qofiya silsilalarini yaratdi. Bu she‘riyatda ilgari hech qachon radif bo‘lib kelmagan so‘zlarni radifga olib, g‘azallar bitdi. Ilgari hech qachon ishlatilmagan ko‘p-ko‘p sof turkiy so‘zlarni milliy adabiyotga olib kirdi. Oldin hech qachon qo‘llanmagan ko‘p-ko‘p forsiy va arabiy so‘zlarni milliy til va adabiyot mulkiga aylantirdi. Qofiyada ilgari hech ishlatilmagan ko‘plab turkiy so‘zlarni mahorat bilan forsiy va arabiy kalimalarga ohangdosh qilib istifoda etdi. Shu tariqa u shundoq ham forsiy va arabiy so‘zlar nisbatan ko‘p ishlatib kelingan turkiy tilni yanada sintezlashtirdi, ya’ni undagi forsiy-arabiy qatlamni haddan ziyod kuchaytirdi. Xohlagan forsiy yoki arabiy so‘zni turkiy tilda ham bemalol ishlatish mumkinligini amalan haddi a‘losida isbotladi.

Navoiyning sof turkiy so‘zlarni ko‘proq ishlatishni maxsus maqsad qilib yozgan g‘azallari ham kam emas. Birgina “G‘aroyib us-sig‘ar” devonining o‘zini varaqlaganda ham, bularga amin

bo'lasiz. 264-g'azal turkiy qofiyalari: "ag'namish, sudramish, churkamish, chirmamish, butramish, o'rtamish, tergamish, yoyqamish, bog'lamish, solmamish, yastamish"; 343-g'azal qofiyalari: "yaxshilig'ing, qilig'ing, achig'ing, ilig'ing, osig'ing, yig'ing, arig'ing, devonalig'ing"; 344-g'azal qofiyalari: "teng, keng, teng, meng, yeng, eng, yeng, deng"; 360-g'azal qofiyalari: "olding, (o't) solding, golding, qo'zg'olding, tavsholding, cholding, qiynolding, tolding"; 362-g'azal qofiyalari: "tutung, ovutung, tutung, unutung, yorutung, yutung, yovutung, chuchutung"; 363-g'azal qofiyalari: "o'ng, so'ng, o'ng, qo'ng, cho'ng, to'ng, qo'lung, o'ng"; 365-g'azal qofiyalari: "bil, qizil, til, yengil, qil, yil, tiril, yiqil"; 368-g'azal qofiyalari: "yoqilmag'aysen, ayrilmag'aysen, topilmag'aysen, qotilmag'aysen, yong'ilmag'aysen, oyilmag'aysen, ochilmag'aysen, qilmag'aysen"; 399-g'azal qofiyalari: "qilmadi, ochilmadi, qilmadi, topilmadi, ilmadi, oyilmadi, qotilmadi, yongilmadi".

Qofiyaga olingan kalima she'rning asosini tashkil etgan so'z hisoblanadi. Turkiy so'zlarni qofiyaga olish bilan shoir bu tilda ham shunday keng imkoniyatlar borligini namoyish etdi.

Turkiy tilda fe'l boyligi. Tilning kuchi-quvvati, salohiyati nima bilan o'lchanadi? Jahon tilshunosligida "fe'l bilan" deb javob beruvchilar – boshqacha fikr tarafdorlaridan ko'proq. Navoiy ham shundaylar sirasiga kiradi. Chunki u, *so'zlaguvchi takallum chog'ida ba'zi nozik xatti-harakatlarni muayyan-muayyan, aniq-tiniq ma'no nozikliklari bilan ifodalashga muhtoj bo'ladi, uning bu ehtiyojini qondirish uchun esa tilda shunday so'zlar bo'lishi – kerak, shunda u kuchli tillar qatoriga kiradi*, deb hisoblaydi. Turkiy tilni xuddi, *shu jihatdan forsiydan ko'ra boyroq*, deb biladi.

Buyuk mutafakkir, aytaylik, u 100 ta fe'l ["Muhokamat ul-lug'atayn"dagi muallif "yuz lafz" ("yuz so'z") deb keltirgan bu fe'llarning umumiy soni Navoiy "Asarlar"i 15 jildligi (2:108) va "Mukammal asarlar to'plami" 20 jildligi(14:12-13)da 99 ta edi. Zahmatkash adabiyotshunos Yusuf Tursunov asarning ilmiy-tanqidiy matnini tayyorlayotganida bu nashrlarda tushib qolgan shu so'zni boshqa qo'lyozmalardan topib, u "chimdilamoq" ekanini ilm ahliga ma'lum qildi (qarang: 16:30)] keltirib, ularning ma'nolarini forsiyda ifodalamoqchi bo'lsak, bu zabonda shunga muvofiq tushadigan muqobil so'z yo'qligini yozadi [qarang: 16:30]. Bu fe'llarning aksariyati – hozir ham adabiy tilimizda mavjud, ayrimlari esa shevalarimizda, ba'zilari qardosh turkiy tillarda saqlanib qolgan.

Navoiy buyuk tilshunos-turkshunos sifatida tilimizning ma'nodoshlik (sinonimik) imkoniyatlarini ham go'zal qilib ochib beradi. Birgina "yig'lamoq" fe'lining ma'nodoshlari qatorida shoir "yig'lamsinmoq", "ingramak", "singramak", "siqtamoq", "o'kurmak", "inchkirmak", "hoy-hoy yig'lamoq" [16:30] kabi namunalarni keltiradi.

Navoiy turkiy madaniyat tarixida ilk bor ana shu sof turkiy so'zlarning she'riyat uchun naqadar katta ahamiyati borligini misollar bilan tushuntiradi, turkiyning faqat leksik emas, yana ko'pdan-ko'p lisoniy fazilatu imkoniyatlari ham borligini ilman ko'rsatib beradi.

Tilning tillosi – so'z. Adabiyotning bosh ashyosi – til. So'z san'atida hamma narsa kelib-kelib qalam sohibining so'z mahoratiga bog'lanadi. Xususan, she'r milliy bo'lishi, turkiy she'riyat aynan shu til boylıklariga tayanishi – shart. Aks holda, u jahon so'z san'ati maydonida, bu keng, ulug', sarbaland sahnada o'z bo'y-bastini to'la namoyon etishi – amri mahol. Tilning esa eng asosiy boyligi – so'z.

"Navoiy tili lug'ati"ning 5 jildligini tuzib, hozirgacha 2 jildini e'lon qilgan zahmatkash tilshunos Berdak Yusupovning hisob-kitoblariga qaraganda, Navoiy o'z asarlarida, bir martadan hisoblanganda, jami 22 mingdan ziyod so'z qo'llagan.

Nega Navoiy asarlarida forsiy-arabiy so'zlar – juda ko'p? "Xazoyin ul-maoniy" tarkibidagi birinchi devon bo'lmish "G'aroyib us-sig'ar"ning:

*Sunbulin Laylo ochiptur, yel abiroso emas,
Dog'ini Majnun qonatmish, lolayi hamro emas [5:192], –*

deb boshlanuvchi 9 baytli 228-g'azalida jami 119 ta so'z ishlatilgan. Shundan 50 tasigina – turkiy. Bu, hatto, ishlatilgan jami so'zlarning yarmi ham emas. Bulardan "emas" 11, "bir" 3, "sori" 2,

“ko‘ngul” 2, “men” 2, “kebi” 2, “aro” 2 martadan qo‘llangan. Bundan 17 so‘z qisqaradi. Demak, bu she‘rda jami 33 tagina turkiy kalima keltirilgan bo‘lib chiqadi. Forscha-tojikcha so‘zlar – 49 ta. Bu – turkiy so‘zlardan, bor-yo‘g‘i, 1 tagina kam, xolos. Qolgan 20 ta kalima – arabcha.

Avval-boshdan Navoiy o‘z oldiga juda katta va o‘ta mas‘uliyatli vazifa qo‘ygan. Bu turkiy, ya‘ni o‘zbek adabiyotini forsiy adabiyotdan hech ham kam bo‘lmagan yuksakdan-yuksak darajaga ko‘tarish maqsadi edi. Ochig‘ini aytganda, bu maqsad turkiy adabiyot oldiga, aslida, XI asrdan qo‘yila boshlagan edi. Yusuf Xos Hojib “Qutadg‘u bilig‘ni aynan Abulqosim Firdavsiyning “Shohnoma”si vazni va janrida bitgan va uni forsiylar “Shohnoma”yi turkiy” deyishlarini bekorga qayd etmagan. Keyin Sayfi Saroiy Shayx Muslihiddin Sa‘diy Sheroziyning “Guliston”ini, Qutb Xorazmiy Shayx Nizomi Ganjaviyning “Xusrav va Shirin”, Haydar Xorazmiy Nizomiyning “Maxzan ul-asror”ini eski o‘zbek tiliga tarjima qilishi zamirida ham shu intilish yotganini his etish qiyin emas. Lirikada Xorazmiy, Atoiy, Sakkokiy, Lutfiy she‘rlarida ham fors-tojik tilidagi she‘riyatning kuchli ta‘sirini ko‘ramiz. Navoiy bu jarayonni oxiriga yetkazdi.

Fors-tojik she‘riyatidan kam bo‘lmagan she‘riyat yaratishning Navoiy tanlagan bir muhim yo‘li shu ediki, u forscha-tojikcha va arabcha so‘z va ifodalarni o‘zbek tilidagi asarlarida maksimal darajada qo‘lladi. Tahlil qilayotganimiz g‘azal ham aynan shu yo‘lda bitilgan she‘rlardan biri hisoblanadi. Chunki undagi mavjud 10 qofiyaning hammasi – forsiy-arabiy so‘zlardan iborat [Albatta, shoir sof turkiy qofiyalar asosidagi maxsus g‘azallar ham bitgan. Bu uning turkiy til imkoniyatlarini namoyon etishdagi ikkinchi bir yo‘li edi. Biroq bu yerda ayni masalani alohida ko‘rib chiqish imkoni – yo‘q].

Ehtimol, shoir zamonasidagi forsiy she‘riyatdan to‘la boxabar turkiy kitobxon uchun bu g‘azalni tushunish u qadar katta mushkulot tug‘dirmagandir. Biroq bugungi o‘quvchi uchun uning baytlari mazmunini chaqish, shu tariqa ulardagi badiiy go‘zallikdan to‘la bahramand bo‘lish unchalik oson ish emas.

O‘zbek tili o‘z guruhidagi qardosh 40 ta lison orasida eng forsiylashgan turkiy til hisoblanadi. Tilimizda arabiy va forsiy so‘z va iboralarning ko‘p qo‘llanishi jihatidan Navoiy ijodiga teng keladigani – yo‘q. Bu an‘ana Navoiydan keyingi davr adabiyoti, ayniqsa, she‘riyatida ham izchil davom etdi. Xususan, Muhammad Rizo Ogahiy ijodida yana qaytadan bo‘y ko‘rsatdi.

Navoiy qalam tebratgan til turkiy guruh orasidagi “chig‘atoy tili” deb yuritilar edi [Bu haqda batafsilroq ma‘lumot olish uchun qarang: 19:62 – 75; 20:94 – 101]. Bu tilning boshqa turkiy tillardan keskin ajratib turadigan uch muhim xususiyati bor edi:

1. Qarluq-chigil guruhiga mansub edi, ya‘ni uyg‘ur tilidagi kabi, so‘zlar, masalan, “keldim”, “ketdim”, “yetti” (“galdim”, “getdim”, “yedi” emas) yoki “yig‘ladim”, “yo‘q”, “yetti”, “ip”, “ilon” (“jiladim”, “jo‘q”, “jetov”, “jip”, “jilon” emas) tarzida ishlatiladi.

2. Bu tilda forsiy va arabiy so‘z va ifodalar boshqa barcha turkiy tillardagidan ko‘ra ko‘p qo‘llanadi.

3. Forsiy-arabiy talaffuz ta‘sirida rivojlanish jarayonida bu tilda singarmonizm keskin kamayib borgan, hatto, hozirgi o‘zbek adabiy tilida yo‘q darajaga tushib qolgan, ayrim so‘zlardagina saqlanib qolgan, xolos. Ammo hozirgi o‘zbek tilining o‘g‘uz va qipchoq lahjalarida u to‘la amal qilib kelmoqda. “Singarmonizm” yunoncha “syn” (“birga”) hamda “harmoniya” (“uyg‘unlik”, “ohangdoshlik”) so‘zlarining qo‘shilmasidan hosil bo‘lgan. U, asosan, turkiy, qisman ayrim boshqa tillarda uchraydigan unlilar uyg‘unligini anglatadi. Bunda qo‘shimchalardagi unlilar o‘zakdagi unlilarga moslashadi. Masalan, “kel” fe‘liga “-gan” sifatdosh yasovchi qo‘shimcha qo‘shiladi. Chunki “ye” unlisi “-gan”ni talab qiladi. Biroq “qol” o‘zagiga sifatdosh qo‘shimchasini qo‘shadigan bo‘lsak, u endi “-g‘on” yoki “-g‘an” shaklini talab qiladi: “qolg‘on” yoki “qolg‘an” bo‘ladi. Hozirgi o‘zbek adabiy tilida singarmonizm yo‘qolganining isboti – shuki, biz bugun adabiy tilda “qolgan” deb yozamiz va shunday talaffuz ham qilamiz, “yoqqan”, “taqqan”, “boqqan”, “yiqqan” kabi so‘zlardagina u o‘zakdagi “q” yoki “g” ta‘sirida “-qan”ga aylangan holda saqlanib qolgan. “Ekkan”, “tekkan” kabi so‘zlarda esa “-gan” qo‘shimchasi “-kan” shaklini oladi.

1643 – 1663 yillarda Xiva xoni bo‘lgan Abulg‘ozi Bahodirxon o‘zining “Shajarayi turk” asarini yozishda tilni soddalashtirish, aynan forsiy-arabiy so‘z va ifodalarni kamaytirib, besh yashar

bola ham tushunadigan qilib yozishni maqsad qilganini alohida qayd etadi: *“Bu tarixni yaxshi va yomon barchalari bilsin, teb, turk tili birlan ayttim. Bir kalima chig‘atoy turkiydin va forsiydin va arabiydin qo‘shmayman, besh yashar o‘g‘lon tushunur”* [1:62. Bu asar haqida to‘laroq ma‘lumot olish uchun qarang: 22].

Bu qaydda, birinchidan, chig‘atoy turkiysida eski, tushunish murakkab so‘z va ifodalar ko‘pligi, ikkinchidan, unda forsiy va arabiy kalimot haddan ziyod ishlatilgani nazarda tutilgan. Ammo, ochig‘ini aytganda, Abulg‘ozi Bahodirxon, har qancha eski hamda forsiy-arabiy so‘z va ifodalarni qo‘llashdan chekingani bilan, o‘zi, baribir, o‘sha chig‘atoy tili an‘anasi asosida asar bitgan. Chunki bu til Navoiyga qadar ham adabiy til sifatida shakllanib kelgan edi, Navoiydan keyin esa Movarounnahrda asosiy adabiy til bo‘lib qolgan edi.

Chig‘atoycha uyg‘urlar hamda Movarounnahr va Xurosondagi o‘zbeklarning qarluq-chigil lahjasida so‘zlashuvchi vakillari shevalari asosida shakllangan adabiy til edi. Buni Zahiriddin Muhammad Bobur o‘zining yaqinda ilmda yaqinda ma‘lum bo‘lgan *“Taqte”* asaridagi ikki izohdan ham bilib olamiz.

Birinci izoh – shuki, asarning ikkinchi sahifasida: *“Buxoro lisoni ila aruzi chig‘atoy”*, – degan sarlavhaga duch kelamiz. Bu – *“Buxoro o‘zbeklarining lahjasi asosidagi chig‘atoy aruzi”* [18:7] degani. Ammo shuni unutmaslik – kerakki, *“Buxoro”* deganda muallif hozirgi Buxoro viloyatiga ko‘zda tutmagan, albatta. Buxoro tipidagi qarluq-chigil lahjasi shevalari hozirgi Buxoro, Navoiy, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari, Tojikistonning ayrim tumanlari va shimoliy Afg‘onistondagi keng hududlarda uchraydi.

Ikkinchi izoh – shundan iboratki, *“Taqte”* ning uchinchi sahifasida: *“Buxoro va Xo‘qand va Samarqand va Xo‘jand va atrofida maxsus chig‘atoy lisoni vaznida tartibi aruzdur”*, – degan qayd ham – mavjud. Bundan ma‘lum bo‘ladiki, *“chig‘atoy tili”* deganda Bobur shu shaharlar va ular atroflarida tarqalgan qarluq-chigil lahjasi vakillarini ko‘zda tutgan. Bu lahjada, tabiiyki, forsiy va arabiy kalimot va iborot ko‘p uchraydi. Buni shu hududlardagi o‘zbek shevalarida hozir ham kuzatish – mumkin.

Tilga olingan g‘azal ifodalarida forsiy-arabiy so‘z va qo‘shimchalar ustuvorlik qilganidan kelib chiqib, zinhor-bazinhor, *shoir turkona uslubda she‘r yozishga qiynalgan*, deb o‘ylamaslik – kerak. Avvalo, u bilib turib shu yo‘lni tutgan. Bu bilan turkiy tilda ham shunaqa yuksak darajadagi forsiy-arabiy ifoda va tasvirlarni yaratish mumkinligini isbotlash uning asl maqsadi zahirida yotgan. Qolaversa, aynan shu yo‘l bilan ham u ona tili imkoniyatlarini kengaytirishga munosib hissa qo‘shgan.

Navoiy – milliy mafkura asoschisi. Navoiy o‘zbek adabiyotidagi eng mafkuraviy qalam sohibi hisoblanadi. U butun ijodi bilan amalda temuriylar davlatining milliy mafkurasini yaratdi. Bu mafkuraning esa uch asosi bor:

a) Navoiy nimayeki yozgan bo‘lsa, o‘z oldiga: *“Komil inson qanday bo‘lishi kerak?”* – degan masalani ko‘ndalang qo‘ydi va bunda boshdan-oxir islom dini va uning bag‘rida paydo bo‘lib, taraqqiy etgan tasavvuf ta‘limotining eng ilg‘or g‘oyalariga tayandi;

b) Navoiy nimayeki yozgan bo‘lsa, o‘zi mansub bo‘lgan o‘zbek xalqining manfaatlari, baxtu iqbolini ko‘zlab yozdi;

v) Navoiy nimayeki yozgan bo‘lsa, o‘zi yashayotgan mamlakat davlati, ya‘ni temuriylar manfaatlarini himoya qilib yozdi.

Bularning bari uning buyuk davlatshunos bo‘lganidan dalolat beradi.

Navoiy va turkiy qavmlar. Xalqning millat sifatida shakllanishi – bir boshqa masala, uning qanday nomlanishi – tamoman boshqa masala. Millat oldin shakllanishi, nomi esa keyin qo‘yilishi yoki o‘zgarishga uchrashi – mumkin. O‘zbek xalqining nomlanishi tarixi ham xuddi shunday kechgan. Yoki bir millatni o‘zi – boshqa, qo‘shnilari esa butunlay boshqa nom bilan atashi hodisasi ham ko‘p uchraydi.

Xo‘sh, Navoiy turkiy xalqlar, jumladan, o‘zi mansub elni, uning tilini qanday nomlaydi? Bu – juda muhim va qiziqarli materiallarga o‘ta boy masala. Shoir o‘zi mansub xalq va uning tilini anglatish uchun *“turk tili”*, *“chig‘atoy lafzi”*, *“uyg‘ur uslubi”* istilohlarini ishlatadi. Bular bejiz qo‘llanmagan, ya‘ni har biri – muayyan ma‘no yukiga ega.

“*Turk*” yoki “*turk tili*” istilohlari bir qadar umumiy ma’noda qo’llanadi. Masalan, “Holoti Pahlavon Muhammad” asarida yozilishicha, Pahlavon Muhammad yosh Alisherdan turkiy shoirlardan kimlar yaxshiroq yozgani, kimning ijodini hurmatlashini so’raydi. Navoiy hammasining asarlarini sevib mutolaa qilishini aytadi. Ustoz bunga ko’nmagach, u Lutfiyni tilga oladi. Shunda Pahlavon Muhammad nega Nasimiyni tilga olmagani sababini surishtiradi [13:115]. Bundan ma’lum bo’ladiki, eski ozarboyjon tilida asarlar yozgan Nasimiy ham, eski o’zbek tili bo’lmish chig’atoychada qalam tebratgan Lutfiy ham bu yerda turkiy tilda ijod qilgan shoirlar qatori ko’rilyapti.

“*Chig’atoy lafzi*” Navoiyda turkiy tillar orasidagi qadim yozma adabiyot an’alarini davom ettirgan chig’atoy tili tushuniladi. U zamonlarda bu tilda qarluq-chigil lahjasi vakillari bo’lgan o’zbeklar va uyg’urlar so’zlashgan.

“Mezon ul-avzon” risolasida fikrimizni to’la qo’llab-quvvatlaydigan o’ta muhim ikki dalil – bor. Navoiy “*turk tili*” va “*chig’atoy lafzi*” degan tushunchalarni bir-biridan ajratgan tarzda keltiradi: “*Ammo ba’d, solim va mavzun tab’lig’ nazm ahliga va matbu’ tab’ va muloyim zehnik she’r xaylig’a ma’ruz ulkim, bu banda hazrati sulton us-salotin muizz us-saltanati va-d-dunyo va-d-din Sulton Husayn Bahodirxon xalladalohu mulkahu va adoma umrahu* [Alloh mulkini daxlsiz va umrini uzun qilsin! Nashrdagi izoh: 14:323] *va davlatahuning har nav’ nazm bobida ta’lim va tarbiyatlarini bila va har sinf she’r uslubida tafhim va taqviyatlarini bila Ajam shuarosi va furs fusahosi har qaysi uslubdakim, so’z arusig’a jilva va namoyish berib erdilar, turk tili bila qalam surdum va har nechuk qoidadakim, ma’ni abkorig’a ziynat va oroyish ko’rguzub erdilar, chig’atoy lafzi bila raqam urdum. Andoqkim, to bu mazkur bo’lg’on til va lafz binosidur, hech nozimg’a bu dast bermaydur va hech roqimg’a bu muyassar bo’lmaydur*” [14:43].

Bu yerda alohida diqqat qilinadigan bir nechta nuqta – mavjud. Shoir fors-tojik adabiyotidagi har qanday janr va uslub, har qanday ma’no va mazmunda ijod qilgan bo’lsa, turk tilining chig’atoy lafzida shunday asarlar bitganini qayd etyapti.

“*Turk tili*” va uning ma’nodoshi sifatida “*bu mazkur bo’lg’an til*” ifodasini ishlatyapti. Agar buni hozirgi ilmiy tushuncha bilan ifodalasak, u zamonaviy tilshunoslikdagi “*turkiy tillar guruhi*” istilohiga teng anglamni bildiradi. “*Chig’atoy lafzi*” va uning ma’nodoshi sifatida “*bu mazkur bo’lg’an... lafz*” ifodasini qo’llayapti. Agar buni hozirgi ilmiy tushuncha bilan ifodalasak, u zamonaviy tilshunoslikdagi “*eski o’zbek tili*” istilohiga teng anglamni bildiradi.

Muallif: “*Andoqkim, to bu mazkur bo’lg’on til va lafz binosidur, hech nozimg’a bu dast bermaydur va hech roqimg’a bu muyassar bo’lmaydur*”, – jumlasini orqali yaratish unga muyassar bo’lgan bino barcha turkiy tillardagi adabiyotda ham, eski o’zbek tilidagi so’z san’atida ham hech kimsaga nasib etmaganini ta’kidlayapti. Bunday muayyan differentsiatsiya bilan ishlatish Navoiyga ana shu gapni aniq-tiniq qilib ifodalash uchun kerak bo’lgan edi.

Hozirgi paytda XX asr boshlarigacha yozuvga ega bo’lgan musulmon turkiy xalqlar bitta alifbodan foydalanganidan kelib chiqib, ba’zilar ilmiy davralarda, hatto, matbuotda ham o’ylamay-netmay: “*O’tmishda barcha turkiy xalqlar bitta tilda yozgan, o’qigan*”, – degan tamoman xato fikrni ilgari surishadi. XX asrni qo’ya turaylik, hatto, Navoiy o’zi yashagan o’sha XV asrda ham millat va til egasi sifatida turkmanlarni ajratgan:

*Ko’ngul bermish so’zumga turk, jon ham,
Na yolg’uz turk, balkim turkmon ham* [8:475].

Shuni unutmashimiz – kerakki, bir istilohning ba’zan bir nechtadan ma’nosi bo’ladi. Bu baytda “*turk*” so’zi “*chig’atoy*” ma’nosida kelgan. Aks holda, turkmanlar ham turkiy xalq tarkibiga kirgani uchun bu yerda “*turk*” va “*turkman*” tushunchalarini bu tarzda zid qilib keltirib bo’lmas edi [Navoiyshunosligimizda “*turkman*” etnonimini “*turkmonand*”, ya’ni “*turkka o’xshash*” ma’nosidan keltirib chiqarib, “*turk bo’lmaganlar*” tarzida talqin qilishdek g’alati mashhur – bor. Bunday talqin tarafdorlarining fikricha, Mahmud Koshg’ariy o’zining “Devonu lug’ot it-turk” asarida ushbu so’z etimologiyasini shu tarzda bayon etgan emish. Ammo biz “Devonu lug’ot it-turk”dan bu talqinni topa olmadik va uni nashrga tayyorlagan filologiya fanlari doktori, professor

Qosimjon Sodiqov ham mazkur asarda bunday fikr yo‘qligini tasdiqladilar]. Garchi turkman va eski o‘zbek tillari o‘rtasida muayyan farqlar bo‘lsa-da, Turon va Xurosonda chig‘atoylar bilan yonma-yon yashagan turkmanlar ham Navoiyni sevib o‘qigani – aniq.

“*Turk*” so‘zining tor ma’nodagi chig‘atoylar, ya’ni qarluq-chigil lahjasi vakillarini anglatishini Navoiyning mana bu qaydida ham ko‘ramiz: “*Aning avsofi turk va o‘zbek xaloyiqi orasida andin ko‘prak va mashhurroqdurki, sharhg‘a ehtiyoji bo‘lg‘ay*” [15:422]. Aks holda, mutafakkir “*turk*” va “*o‘zbek*” atamalarini teng ma’nodagi uyushiq bo‘laklar sifatida qo‘llamas edi: axir, “*turk*” keng ma’nodagi qo‘llanganda, “*o‘zbek*” tushunchasi ham “*turk*” tushunchasi tarkibiga kiradi-ku. Bugungi tushunchalar bilan ifodalasak, bu yerda “*turk*” deyilganda qarluq-chigil lahjasida so‘zlashuvchi (ya’ni “yo‘q”chi) va “*o‘zbek*” deyilganda qipchoq lahjasida so‘zlashuvchi (ya’ni “jo‘q”chi) o‘zbeklar ko‘zda tutilgan.

“Mezon ul-avzon”da buyuk mutafakkir “*Iroq ahli tarokimasi*” [14:93] tilini ham ajratib ko‘rsatadi. “*Tarokima*” ham “*turk*” so‘zining ko‘pligini bildiradi. Demak, bunda o‘g‘uz guruhiga mansub turk va ozarboyjon tili ko‘zda tutilgan.

Yoki “Mezon ul-avzon”dagi mana bu o‘ta muhim qaydga e’tibor qilaylik: “*Chun o‘zonlarning o‘zmog‘i va o‘zbeklarning budoy-budoyi* [Nashrda “*budi-budoy*” tarzida berilgan. Biz “Navoiy tili lug‘ati”ga suyangan (23:305) holda shu tarzda yozdik] *hech vazn bila rost emas erdi, anga taarruz qililmadi, agarchi asarlari bordur, ammo aning aruz ilmig‘a daxli yo‘qtur*” [14:94].

Bu jumlada qo‘llangan “*o‘zonlar*” so‘zi lug‘atda “*cholg‘u chalib, yalla, ashula (terma ashula) aytuvchi va hikoya qiluvchi kishilar; baxshilar*” [3:605] tarzida izohlangan. “*O‘zmoq*” esa “*o‘zmoq*”, “*kuy*” [3:605] deb berilgan. “*O‘zbek*” so‘zi “*o‘zbek*” [3:604] degan kalima bilangina izohlangan, xolos. Yo‘q, Navoiy davrida bu so‘z bugungi o‘zbek millatining tarkibidagi “*je*”lovchi lahja vakillarinigina bildirgan. “*Budoy-budoy*”ning “Navoiy tili lug‘ati”dagi “*o‘zbek xalq qo‘shiqalaridan birining nomi*” [23:305] degan izohga ishongimiz keladi. Biroq, tagmatn mazmuni bu birgina qo‘shiqni emas, balki, bugungi istiloh bilan aytganda, bir janrni bildirib kelganga o‘xshaydi.

Asosiy e’tirozimiz esa – boshqa masalada. Navoiy – haddan tashqari injiqtabiat ijodkor. U qalam tebratish bilan bog‘liq balog‘at (so‘zga ustalik, chuqur ma’noli fikrni puxta-pishiq va go‘zal tarzda bayon etish) va fasohat (ravshanbayonlik, aniq-tiniq yozish) ilmlarining sultoni edi. Muvozin (parallelizm) qoidasiga ko‘ra, “*o‘zonlarning o‘zmog‘i*” bilan “*o‘zbeklarning budoy-budoyi*” birikmalari grammatik jihatdan bir qolipda bo‘lishi talab etiladi. Ya’ni “*o‘zbeklar*” so‘zi etnik birlikni anglatib kelgan bo‘lsa, tabiiyki, “*o‘zonlar*” kalimasi ham qandaydir etnik birlikni bildirishi – shart. Agar “*o‘zmoq*” bir adabiy janr bo‘lsa, so‘zsiz, “*budoy-budoy*” ham janrni anglatadi. Navoiydek buyukdan-buyuk sohibi qalam jumlasida, albatta, “*o‘zonlar*” ham – etnonim, ya’ni biror qavmning nomini bildirib kelgan. Boshqacha bo‘lishi aslo mumkin emas. Bu so‘z Navoiyda qayta qo‘llanmagani uchun shu misolgagina tayanishga majburmiz. Taxminimizga ko‘ra, bu “*o‘g‘uzonlar*” so‘zining qisqargan varianti bo‘lishi – kerak. Shunda buyuk mutafakkir chig‘atoy tilida yaratilgan asarlarning aruziy vaznlarini o‘rganadi-yu, bugungi o‘zbeklar tarkibidagi o‘g‘uz lahjasi vakillari og‘zaki ijodidagi “*o‘zmoq*”lar va qipchoq lahjasi vakillari og‘zaki ijodidagi “*budoy-budoy*”larning aruzga daxli yo‘qligini ilman to‘g‘ri talqin etadi. Ular, tabiiyki, barmoq vaznida to‘qilgan she‘rlar bo‘lgan. Garchi Navoiy “*barmoq vazni*” atamasini qo‘llanmagan bo‘lsa ham, ularning vazni boshqaligini, aruzga tushmasligini to‘g‘ri his qilgan. Aytmoqchi, parchadagi “*taarruz qililmadi*” qo‘shma fe’lidagi “*taarruz*” so‘zi “*e’tiroz*” bilan bir o‘zakdan yasalgan.

Bugungi o‘zbeklarning uch lahjasi – bor: qarluq-chigil, qipchoq, o‘g‘uz. XV asrda ham xuddi shunday bo‘lgan. Navoiy bugungi o‘zbeklarning o‘g‘uz lahjasini “*xorazmiycha turkiy til*” deb atagan: “*Mavlono Husayn Xorazmiy ...“Qasidayi Burda”g‘a ham xorazmiycha turkiy til bila sharh bitibdur*” [11:13].

“Mezon ul-avzon”da muallif “*chig‘atoy*” istilohini “*xalq*” ma’nosida ham ishlatadi: “*Yana turk ulusi, bataxis chig‘atoy xalqi aro shoyi’ avzondurkim, alar surudlarin ul vazn bila yasab, majolisda ayturlar*” [14:91]. Bu yerda noaniq qolgan, tushunilmaydigan, bahslashadigan hech qanday nuqta – yo‘q: “*turk ulusi*” barcha turkiy el-elatlarni, “*chig‘atoy xalqi*” bugungi

o‘zbeklarning qarluq-chigil lahjasida so‘zlashuvchi, ya’ni shevalari adabiy tilga asos bo‘lgan qatlamini bildirib kelgan, vassalom.

“Uyg‘uriy uslub” deganda Navoiy Yusuf Xos Hojib va Ahmad Yugnakiydan kelayotgan uslubni ko‘zda tutgan. “Hibat ul-haqoyiq”da Yugnakiy o‘zi ijod qilgan tilni “koshg‘ar tili” sifatida qayd etgani bejiz emas:

*Tamomi erur koshg‘ariy til bila,
Ayitmish Adib riqqati dil bila.*

*Agar bilsa koshg‘ar tilin har kishi,
Bilur ul Adibning nekim ayimishi [24:68].*

Navoiy Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asaridan bexabar edi.

Shoir “Badoye’ ul-bidoya” devoni “Debocha”sida avval lirikada yuksak maqomga erishgan uch forsiy shoir – Amir Xusrav Dehlaviy, Xoja Hofiz Sheroziy hamda ustoz va piri Mavlono Abdurahmon Jomiyni tilga oladi. Keyin turkiylardan ikki kishiga hurmat bajo keltiradi: “*Va uyg‘ur iborotining fusahosidin va turk alfozining bulag‘osidin mavlono Sakkokiy va mavlono Lutfiy rahimahumollohkim, birining shirin abyoti ishtihori Turkistonda beg‘oyat va birining latif g‘azaliyoti intishori Iroqu Xurosonda benihoyatdurur, ham devonlari mavjud bo‘lg‘ay*” [1:14]. So‘ng esa zamondoshi, do‘sti Shayxim Suhayliyni ham forsiy, ham turkiy lisonda nazm yaratayotgani va devon tuzish taraddudida ekanini qayd etadi.

Bu yerda mavzumizga aloqador joyi shundaki, Sakkokiy va Lutfiyni muallif “*uyg‘ur iborotining fusahosidin va turk alfozining bulag‘osidin*” deya ulug‘laydi. Chunki ular asarlari tili chig‘atoy tili edi.

Turkiy til qanday nomlar bilan atalgan? Ko‘plarning ongida: “*Ilgari zamonlarda bitta turkiy til bo‘lgan, hozirgi barcha turkiy elu elatlar o‘sha tilda so‘zlashgan, sho‘ro davlati bizni bo‘lib tashladi*”, – degan xatodan-xato qarash – hukmron. Aslida, shundaymi? Yo‘q! Agar shunday bo‘lganida edi, bugun turkiy tillar o‘rtasida bunchalar katta farqlar aslo paydo bo‘lmas edi. Tillar o‘rtasidagi yaqinlik va farqlar, hatto, siyosatning har qancha ta’siri bilan ham kamaymasligi yoki ko‘paymasligi – mumkin. Masalan, uyg‘urlar necha-necha asrlardan buyon bugungi qarluq-chigil lahjasi vakillari bo‘lgan o‘zbek qardoshlaridan ayri holda yashab kelyapti. Masofa – uzoq. Uzilish – juda katta. Bordi-keldi – kam. Endi-endi savdo ilinjida bir oz ko‘payyapti. Lekin o‘zbek adabiy tili bilan uyg‘ur adabiy tili o‘rtasidagi yaqinlik – ochig‘ini aytganda, ba’zi jihatlardan, hatto, o‘zbek tilining lahjalari o‘rtasidagi yaqinlikdan ham kuchliroq. Buxorolik yoki andijonlik o‘zbek, shevasida gapirsa, xorazmlik yoki surxondaryolik bir o‘zbekni to‘liq tushunmasligi – mumkin, ammo uyg‘urni oson anglaydi.

Aytmoqchimizki, turkiy tillar o‘rtasidagi farqlar – bor, bo‘lgan, bu siyosiy hukmronlik ta’siridagi yuzaga kelgani – yo‘q.

Chig‘atoy adabiyoti bevosita shu yo‘l va uslubda davom etdi. Navoiy o‘z ijodi haqida “*uyg‘uriy uslub*” deganda aynan shuni ko‘zda tutgan.

Turkiy qavmlar aro koalisiya. Temuriylar barcha turkiy qavm va urug‘lar vakillarini bir ko‘z bilan ko‘rishga harakat qilgan. Bu ularga ulug‘ bobolari Sohibqiron Amir Temurdan meros bo‘lib kelayotgan edi. Buni “Vaqfiya”dagi mana bu qayddan ham to‘liq anglab olish – mumkin: “*Chun zamonning azim ush-shon sodot va fuzalosi va davronning karim ul-xulq quzot va ulamosi va temuriynajod shahzodalar va “barlosiy”nihod ozodalar va “arlotiy”ismlik sadrnishinlar va “tarxoniy”rasmlik ayshguzinlar va “qiyot”nasablik mutaayyinlar va “qo‘ng‘irot”hasablik mutamakkinlar va “uyg‘uriy”sifot baxshilar va “uyg‘ur”chargalik yaxshilar va “cho‘li”lik biyobonida jonsiporlik qilg‘on jondorlar va “boyri”lik ayyomida xizmatkorlik qilg‘on jonsiporlar va “jaloyir” g‘avg‘osi va “qavchin” alolosi mavjud erdi va har mavjudqa bir maqsud va podshohona inoyat va har qaysig‘a bir munosib mansab bilan sarbaland va xusravona tarbiyat, har birisini muvofiq amal shug‘lig‘a payvand qildilar*” [12:244-245]. Bu parchada Sulton Husayn hukmron bo‘lgan Xuroson davlatida yetarli obro‘y-e’tibor va martabaga ega bo‘lgan asosiy turkiy

urug‘lar (*barlos, arlot, tarxon, qiyot, qo‘ng‘irot, uyg‘ur, cho‘li, boyri, jaloyir, qavchin*) bir-bir sanaladi, ularga podshoh tarafidan ko‘rsatilgan inoyatlar qayd etiladi. Bu davlatga el-ulus orasida adolat o‘rnatish, o‘zaro tenglik, bag‘rikenglikni saqlash uchun juda-juda kerak edi. Bu o‘sha zamon uchun hokimiyatni qavmlar orasida adolatli taqsimlash, bunda koalitsiyaviy qat‘iyatlarga amal qilish vazifasini o‘tagan. Mantiqan olib qaraganda, ushbu turkiy urug‘lar beklari va jangchilari Husayn Mirzoning hokimiyat tepasiga kelishiga munosib hissa qo‘shgan bo‘lishi – kerak.

Umuman, Navoiy asarlari uchraydigan barcha etnonimlarni yig‘ib, batafsil tahlil etish alohida monografik tadqiqotga mavzu bo‘lgulik muhim masala hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. *Abulg‘ozi*. Shajarayi turk. – Toshkent: Cho‘lpon, 1992.
2. *Alisher Navoiy*. Asarlar. 15 tomlik. T. 14. – Toshkent: Adabiyot va san‘at, 1967.
3. *Alisher Navoiy* asarlari tilining izohli lug‘ati. 4 tomlik. T. 3. – Toshkent: Fan, 1984.
4. *Alisher Navoiy*. Mukammal asarlar to‘plami. 20 tomlik. T. 1. – Toshkent: Fan, 1987.
5. *Alisher Navoiy*. Mukammal asarlar to‘plami. 20 tomlik. T. 3. – Toshkent: Fan, 1988.
6. *Alisher Navoiy*. Mukammal asarlar to‘plami. 20 tomlik. T. 4. – Toshkent: Fan, 1989.
7. *Alisher Navoiy*. Mukammal asarlar to‘plami. 20 tomlik. T. 7. – Toshkent: Fan, 1991.
8. *Alisher Navoiy*. Mukammal asarlar to‘plami. 20 tomlik. T. 8. – Toshkent: Fan, 199.
9. *Alisher Navoiy*. Mukammal asarlar to‘plami. 20 tomlik. T. 11. – Toshkent: Fan, 1993.
10. *Alisher Navoiy*. Mukammal asarlar to‘plami. 20 tomlik. T. 12. – Toshkent: Fan, 1996.
11. *Alisher Navoiy*. Mukammal asarlar to‘plami. 20 tomlik. T. 13. – Toshkent: Fan, 1997.
12. *Alisher Navoiy*. Asarlar. 15 tomlik. T. 14. – Toshkent: Adabiyot va san‘at, 1967.
13. *Alisher Navoiy*. Mukammal asarlar to‘plami. 20 tomlik. T. 15. – Toshkent: Fan, 1999.
14. *Alisher Navoiy*. Mukammal asarlar to‘plami. 20 tomlik. T. 16. – Toshkent: Fan, 2000.
15. *Alisher Navoiy*. Mukammal asarlar to‘plami. 20 tomlik. T. 17. – Toshkent: Fan, 2001.
16. *Alisher Navoiy*. Muhokamat ul-lug‘atayn. Ilmiy-tanqidiy matn. Tuzuvchi va nashrga tayyorlovchi Yusuf Tursunov. – Toshkent: Fan, 2021.
17. *Davlatov O.* Xun evaziga keltirilgan qo‘lyozma yoxud “g‘alati mashhur”lardan biri xususida. // *Jadid*, 2025 yil, 1 yanvar.
18. *Mashrabov Z., Rahmonov V.* Bobur ilmiy ijodining cho‘qqisi – “Taqte” risolasi topildi. / *Bobur va dunyo*, 2024 yil, № 4. – B. 7.
19. *Olim S.* Navoiy va turkiy qavmlar. / *Tafakkur*, 2000, № 4. – B. 62 – 75.
20. *Olim S.* “Chig‘atoy lafzi ila raqam urdum...” / *Tafakkur*, 2005, № 3. – B. 94 – 101.
21. *Sirojiddinov Sh.* Alisher Navoiy. Manbalarning qiyosiy-tipologik, tekstologik tahlili. – Toshkent: Akademyon, 2011.
22. *Xudoynazarov H.* “Shajarayi turk” va uning o‘rganilishi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1993.
23. *Yusupov B.* Navoiy tili lug‘ati. 5 jildli. J. 1. – Toshkent: Sharq, 2018.
24. XI – XIV asrning turkiy yozuvidagi yodgorliklar. Tuzuvchilar Q. Mahmudov, Q. Sodiqov. – Toshkent: Fan, 1994.